

SECTION OF HUMANITIES AND PHILOLOGY

ФІЛОЛОГІЧНІ ІДЕЇ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ ТА КІБЕРНЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОЛОГІЇ

Нагорна О.О.

*доктор педагогічних наук, доцент
Хмельницький університет управління та права
імені Леоніда Юзькова*

PHILOLOGICAL IDEAS OF BUSINESS ENGLISH, POLITICAL DISCOURSE AND CYBERNEOLOGISMS IN MODERN UKRAINIAN PHILOLOGY

Nahorna O.

*Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Leonid Yuzkov Khmelnytskyi university
of management and law*

Анотація

Стаття присвячена дослідженню філологічних ідей українських дослідниць Лю Юй, Лю Сюена та Дун Ці, щодо феноменів ділової англійської мови, англійських кібернеологізмів та англомовного політичного дискурсу в сучасній українській філології.

Автор приходять до висновку, що філологічні ідеї Лю Юй, Дун Ці та Лю Сюени відображають найбільш передові наукові результати в сучасній англійській філології України щодо англомовних кібернеологізмів, англійського політичного дискурсу та ділової англійської мови. У зв'язку з цим, актуально та важливо досліджувати наукові публікації та результати дослідження зазначених українських науковиць.

Abstract

The article is devoted to the study of the philological ideas of Ukrainian researchers Liu Yu, Liu Xuena, and Dong Qi, regarding the phenomena of business English, English cyberneologisms, and English-language political discourse in modern Ukrainian philology.

The author comes to the conclusion that the philological ideas of Liu Yu, Dong Qi and Liu Xuena reflect the most advanced scientific results in modern English philology of Ukraine regarding English cyberneologisms, English political discourse and business English. In this regard, it is relevant and important to study the scientific publications and research results of the mentioned Ukrainian scientists.

Ключові слова: ділова англійська мова, англомовні кібернеологізми, кібернеологізми, інтернет дискурс, стилістичні особливості, сучасний, англомовний дискурс, політичний дискурс, О. Титаренко, Лю Юй, Дун Ці, Лю Сюена, науковиці, філологині, українські дослідниці.

Keywords: business English, English-language cyberneologisms, cyberneologisms, Internet discourse, stylistic features, modern, English-language discourse, political discourse, O. Tytarenko, Liu Yu, Dong Qi, Liu Xuena, scientists, philologists, Ukrainian researchers.

Вступ. У зв'язку зі злочинною путінською військовою проти мирної України, наша Батьківщина ввійшла у непросту ситуацію, коли майже всі українці повинні знати англійську мову. Хто її не знає – той починає бути поза цивілізаційною системою США, Великобританії та Євросоюзу.

Особливо важливим стає вживання ділової англійської мови, а також використання англійської в інтернеті на прикладі феномену кібернеологізмів (навіть щоб попросити у західних політиків підтримки, українцям потрібно написати текст англійською). І звісно надзвичайно актуальним є дослідження політичного англомовного дискурсу, адже від західних політиків та їх систематичної, стабільної підтримки України зброєю та фінансами, залежить наша перемога.

В сучасній українській філології зазначені феномени глибинно дослідили дослідниці з Китаю, яких сміливо можна назвати українськими науковицями. Це вчені-філологині Лю Юй, Дун Ці та Лю

Сюена, які під професійним науковим керівництвом професора та філолога, експерта з англійської філології та філософа Олени Юрїївни Титаренко [3], написали в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова дисертаційні дослідження на означені теми.

Без перебільшення, можна констатувати, що філологічні ідеї Лю Юй, Дун Ці та Лю Сюена відображають найбільш передові наукові результати в сучасній англійській філології України щодо англомовних кібернеологізмів, англійського політичного дискурсу та ділової англійської мови. У зв'язку з цим, актуально та важливо досліджувати наукові публікації та результати дослідження зазначених українських науковиць.

Мета статті – проаналізувати філологічні ідеї вчених Лю Юй, Лю Сюени та Дун Ці, щодо феноменів ділової англійської мови, англійських кібернеологізмів та англомовного політичного дискурсу в сучасній українській філології.

Результати дослідження. За британськими дослідниками Л. Джонсом та Р. Александером, ділова англійська мова «не є спеціальною мовою зі спеціальною граматиною – це просто англійська мова, яка вивчається у ділових ситуаціях» [5, с. 7].

Можна погодитися зі вченими. Але все ж ділова англійська мова має свої неповторні стилістичні особливості, які слабо вивчені в сучасній науці.

За українською дослідницею Лю Юй, «англомовний діловий дискурс – це багатоаспектне явище, яке реалізується у двох формах (писемній та усній) на екстралінгвістичному та чотирьох мовних рівнях: фонетичному, лексичному, граматичному, композиційно-стилістичному. Визначений дискурс функціонує як єдиний механізм, що ґрунтується на системно-цілісному підході до мовних і позамовних систем, тобто всі його компоненти мають розглядатися у сукупності та взаємодії. Перспективним, на нашу думку, є подальше вивчення фонетичного та граматичного компонентів усної репрезентації ділового дискурсу» [6, с. 137].

Можна погодитися з автором, дійсно, англомовний діловий дискурс – це дуже багатоаспектний феномен, який включає в себе як грамотне англомовне письмо, так і усне мовлення, яке має усталені кліше, про які, наприклад, пише дослідниця Т. Яхонтова у її фундаментальній праці «English Academic Writing for students and researchers» [4].

Згідно з Дун Ці, політичний дискурс – це «вид дискурсу, технології якого покликані впливати на думки виборців та досягати запланованих результатів. Тактики, що реалізують стратегії, вважаються інструментом результатів досягнення мети за допомогою вирішення конкретних комунікаційних завдань. У політичному дискурсі мета якого закінчується в боротьбі за владу, специфіка комунікативного планування залежить від ситуації соціальної взаємодії комунікантів і особливостей політики мовної особистості, які відображаються на тактичних перевагах і, в результаті, відборі мовних засобів» [1, с. 32].

Важливо, що науковиця Дун Ці робить акцент на те, що політичний дискурс залежить від особистості політиків та їх мовної політики [1], тобто політичний дискурс як вид і прояв дискурсу в цілому, впливає на психіку виборців, на їх настрої та погляди. У цьому полягає один зі стержнів філологічних ідей дослідниці Дун Ці про феномен політичного дискурсу в сучасній українській філології [1].

За українською вченою Лю Сюена, «за кілька днів з'являється стільки нових слів, скільки в інший

час з'являлося за кілька років. ... І якщо мова є відображенням життя народу, а словниковий склад є своєрідним лакмусовим папірцем соціальних і культурних змін, то можна припустити, що нові слова, якими б незвичайними і безглуздими вони не здавалися більшості суспільства, з'являються і стають популярними не випадково. Їх поява природна, оскільки вони приносять із собою нові ідеї та цінності» [2, с. 53].

Тобто, кібернеологізми (їх поява та вживання в інтернеті) є закономірним розвитком як англійської мови, так і мов світу в цілому. Поява кібернеологізмів закономірна та є проявом закону еволюції і розвитку англійської мови.

Висновки. Отже, філософські ідеї ділової англійської мови, англійських кібернеологізмів та англомовного політичного дискурсу відображені в наукових працях українських дослідниць Лю Юй, Дун Ці та Лю Сюена.

Лю Юй розглядає англомовний діловий дискурс як відображення мовленнєвих стратегій [6], Дун Ці аналізує передумови виникнення політичного дискурсу в англомовних країнах [1], а Лю Сюена розглядає варіанти кібернеологізмів в англійській мові [2].

Список літератури

1. Дун Ці. Дослідження передумов виникнення політичного дискурсу в англомовних країнах. Молодий вчений. № 6 (94), 2021. С 30-32. <https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/715/690> (дата звернення: 23.09.2023).
2. Лю Сюена. Variation of cyberneologisms in the English language. PNAP. Том 57 № 2. 2023. С. 50-54. <http://pnap.ap.edu.pl/index.php/pnap/article/view/1094> (дата звернення: 23.09.2023).
3. Титаренко О. Ю. Проблема смерті та безсмертя у повісті «Майська ніч, або Утоплена» М. Гоголя. Наукове пізнання: методологія та технологія. 2 (52). 2023. С. 73-78 [Електронний ресурс]. URL: http://np.pdpu.od.ua/2_2023/10.pdf (дата звернення: 18.10.2023).
4. Яхонтова Т. В. English Academic Writing for Students and Researchers (Основи англомовного наукового письма: Навч. посібник для студентів, аспірантів і науковців). Вид. 2-ге. Львів: ПАІС, 2003. 220 с.
5. Jones L., Alexander R. New International English. Cambridge, 1997.
6. Liu Yu. English-language Business Discourse as a Basis for Reflecting Speech Strategies. Сучасні дослідження з іноземної філології. № 3-4 (21-22), 2022. С. 131-137.